

Análise Combinatória por Traços Marcados

Armando Handaya

Resumo

Análise Combinatória é tida por muitos como uma das partes mais difíceis da matemática, tanto para a aprendizagem do aluno quanto para o professor ensinar. Isso ocorre não apenas para os alunos do ensino fundamental como também para os do ensino médio e até do superior. Entre as várias razões para tal dificuldade certamente está a diversidade de problemas diferenciados em tipos, subtipos e suas respectivas fórmulas. Isso requer do aluno, além de entender as diferenças de cada tipo, memorizar as fórmulas e a habilidade para classificar e associar cada problema à fórmula correta. Neste texto apresentaremos o método ACTraM um método prático de resolução de problemas de análise combinatória sem a necessidade de fazer a classificação e nem da memorização de fórmulas.

Palavras-chave: análise combinatória; técnicas de contagem; metodologias de ensino

1. Introdução

Análise Combinatória é uma área de Matemática que trata de problemas de contagem como no exemplo a seguir :

1. "Calcule o número de maneiras que uma bibliotecária pode organizar 20 livros de Ciências, dos quais 12 são de Matemática e 8 de Física exigindo-se que esses livros da mesma área estejam juntos."

Em problemas típicos de Análise Combinatória há uma característica em comum, qual seja a existência de dois conjuntos. O primeiro são os livros desorganizados em caixa e o segundo são os livros já organizados na estante. Evidentemente os elementos do segundo conjunto são tirados do primeiro. A esses conjuntos chamaremos, respectivamente, de **Estoque** e **Seleção**. Por sua vez os livros já organizados na estante podem ser selecionados para o empréstimo. Neste caso o Estoque e a Seleção passam a ser como abaixo

Estoque

Seleção

Os livros na estante da biblioteca

Os livros escolhidos para empréstimo

Também é comum se deparar com textos relativamente longos em problemas de combinatória. Mas a parte comum de problemas de Análise Combinatória se encerra por aqui, pois as demais características denunciam uma diversidade de tipos e subtipos de problemas. Tal diversidade que gera uma boa parte da dificuldade sentida por muitos estudantes.

Os tipos de problemas são diferenciados primeiramente pela ordem de retirada dos elementos do Estoque para formar a Seleção. Se a ordem é levada em consideração, como A-B-C e B-A-C seleções diferenciadas pela ordem dos elementos, o caso é chamado de *Arranjo*. O caso mais simples é o **pódio** pois os mesmos atletas podem compor vários pódios em ordens diferentes. Para diferenciar a ordem em linguagem

matemática usa-se a notação de parênteses. Assim (B,A,C) é diferente de (A,B,C) , tanto que o nome disso é tripla *ordenada*.

Quando a ordem de retirada não é importante, $A-B-C$ e $B-A-C$ formam uma mesma seleção. Neste caso o problema é dito *Combinação*. O caso mais simples é a formação de **comissão**, pois o que importa são os elementos escolhidos e não a ordem de escolha. Em linguagem matemática a notação de chaves, delimitador de um conjunto, não leva a ordem em conta. Assim $\{A,B,C\}$, $\{B,A,C\}$ são considerados o mesmo conjunto. Em termos de Seleção elas são a mesma seleção.

Uma observação importante é perceber que tanto em pódio quanto em comissão apenas alguns elementos são selecionados do Estoque. Ou seja o tamanho da Seleção é normalmente menor do que o do Estoque. Um caso especial de Arranjo é quando todos os elementos do Estoque são retirados. O exemplo mais simples disso é a formação de **fila** onde todos os elementos devem participar da fila. Neste caso o tamanho da Seleção é igual ao do Estoque. Na cultura latina ou mais especificamente no Brasil este caso é chamado de *Permutação*. Interessante observar porém que muitos livros didáticos utilizam o termo *Permutação* ao invés de *Arranjo* para designar o caso geral, quando a ordem importa.

Mas os casos não se encerram por aqui pois há subtipos que complicam ainda mais a abordagem de problemas de Análise Combinatória. Dois desses subtipos são geradas pela consideração da existência ou não de elementos repetidos na seleção. Existem duas razões dessa possível repetição de elementos da seleção. A primeira delas é a retirada com reposição e a segunda é devido à existência de elementos repetidos no Estoque. Para a primeira delas aqui usaremos o adjetivo "*com repetição devido à reposição*", ou simplesmente, "*com reposição*". Para a segunda usaremos o adjetivo "*com repetição*". Nos livros didáticos porém é comum os autores usarem os termos "*com repetição*" e "*com elementos repetidos*", respectivamente. A frase "*com repetição*" sozinha porém não esclarece a causa da repetição. Talvez devia-se usar o termo mais completo como "*com repetição devido à reposição*". A frase "*com elementos repetidos*" por sua vez não esclarece o local onde ocorre tais repetição de elementos, além de ser muito parecido com o outro adjetivo: "*com repetição*", o que pode comprometer o entendimento dos alunos. Neste caso talvez seja melhor usar a frase "*com elementos repetidos no conjunto origem*" ou "*permutação de elementos nem todos distintos*" como em [MORGADO]. Em [JOHNSONBAUGH] o termo usado para esse caso é "*permutação generalizada*". Interessante observar, porém, que a discussão sobre "*com ou sem reposição*" não é muito popular entre os autores de livros didáticos. Mas [MILONE] é exceção, porque traz essa discussão em seu livro.

Em suma, a repetição de elementos na Seleção pode ocorrer por dois motivos: por retirada com reposição ou por existência de elementos repetidos no Estoque. Neste texto usaremos os termos "*com reposição*" e "*com repetição*".

com reposição	com repetição
<i>cada elemento retirado volta ao Estoque</i>	<i>existem elementos iguais no Estoque</i>

No caso de arranjo, chamamos de Arranjo com repetição devido à reposição ou simplesmente *Arranjo com reposição* termo usado também em [MILLONE]. Em muitos livros didáticos, porém, é comum os autores chamarem esse caso de Arranjo com repetição. O exemplo mais simples talvez seja a montagem das **placas** de carro. No Brasil antes das placas do Mercosul eram três letras seguidas de quatro números. O ordem

importa e a retirada é com reposição, permitindo placas com letras ou números repetidos como BBR3773. O Estoque neste caso é formado pelo alfabeto alfanumérico.

Semelhantemente no caso de combinação, o que nos didáticos muitas vezes é chamado de Combinação com repetição, aqui chamamos de Combinação com repetição devido à reposição, ou simplesmente *Combinação com reposição*. Este mesmo termo é usado em [MILLONE]. Em [JOHNSONBAUGH] o termo usado para este caso é Combinação generalizada enquanto [MORGADO] o chama de Combinação completa. O exemplo mais simples talvez seja a montagem de **colar**, onde não importa a ordem das pedras mas o número de cada uma delas. O Estoque neste caso seria uma lista de nomes de pedras como {esmeralda, jade, quartzo, rubi, safira}.

Uma outra observação importante é quando a retirada é feita com reposição. Neste caso o tamanho da Seleção pode ser maior do que o do Estoque. Veja o exemplo das palavras cujas letras são tiradas com reposição do alfabeto. Existem sim palavras de tamanho maior do que o alfabeto, poucas mas existem. Muitas vezes, porém, consideramos como palavra qualquer sequência de letras, com ou sem sentido. Neste caso existem infinitas palavras maiores do que o tamanho do alfabeto.

Nos livros didáticos o único caso normalmente apresentado que carrega o adjetivo "com elementos repetidos" é a Permutação com elementos repetidos. Pela terminologia usada neste texto, esse caso seria Permutação com repetição. O caso mais simples é a formação de **anagramas**, que são o embaralhamento das letras de uma palavra como MATEMATICA. Veja que, nesse exemplo, existem letras repetidas no Estoque.

Os últimos subtipos normalmente estudado nos livros didáticos referem-se à Permutação, os quais são a formação circular e a formação caótica. No primeiro caso a permutação tem uma outra restrição para a fila : ela deve ser circular. O caso mais simples talvez seja a posição dos participantes em uma **mesa redonda** ou representada pela figura geométrico de um **círculo**. Casos como esse chamamos de Permutação circular. No segundo caso, além da fila considera-se também a identificação posicional (por exemplo uma fila em ordem alfabética). Neste caso a restrição é que ninguém pode ficar na sua respectiva posição, daí o nome caótica. Esse caso é chamado de Permutação caótica ou Desarranjo. O exemplo mais simples talvez seja o final de uma festa onde cada convidado pega o **casaco** de outro. Outro exemplo pode ser um **exame** vestibular onde as carteiras são identificadas mas cada aluno senta em outra que não a sua. Um outro são as cartas inseridas em envelope errado. Enfim os exemplos são variados e relativamente fáceis de entender. Difícil é resolver problemas desse tipo. Normalmente a solução é dada não por uma expressão algébrica mas por uma relação de recorrência como é dada em [JOHNSONBAUGH]. Esse assunto inclusive já foi tema de Dissertação de Mestrado como se pode ver em [SANTANA NETO].

Na Tabela abaixo apresentamos a relação entre a classificação de problemas de Análise Combinatória com o respectivo exemplo mais típico

Classificação	Exemplo Típico
Arranjo	pódio
Combinação	comissão

Permutação	fila
Arranjo com reposição	placa de carro
Combinação com reposição	colar
Permutação com repetição	anagrama
Permutação circular	círculo
Permutação caótica	troca generalizada

Tabela 1: Classificação e exemplo-típico

Os sete primeiros casos são os mais estudados nos livros didáticos e este texto não será exceção. Além desses oito tipos de problemas existem outros que não são fáceis de se estudar e também não são normalmente apresentados nos livros didáticos. São casos como Combinação ou Arranjo com elementos repetidos que aqui levariam o adjetivo "com repetição". Como dito antes, este texto se limita aos sete casos mais vistos apenas. Para facilitar a diferenciação dos tipos de problema apresentamos abaixo um diagrama de árvore onde cada um dos sete casos típicos pode ser identificado nas extremidades ou folhas da árvore.

Diagrama 1: Como identificar e diferenciar os casos típicos

Associando o Diagrama acima com a Tabela 1 pode-se ter uma idéia da diferenciação dos sete casos mais estudados em Análise Combinatória. Uma observação deve ser feita aqui com relação aos anagramas. Eles nada mais são do que a permutação de letras formando palavras com ou sem sentido, ou seja, é um problema do tipo fila. Embora existam anagramas formados por letras diferentes, o diferencial desse tipo de problema é justamente quando existem elementos repetidos no Estoque, ou seja, letras iguais. Quanto à última linha da Tabela 1, ou seja o oitavo tipo de problema, acreditamos que não haja necessidade de enxertá-lo na árvore. Isso porque o objetivo do diagrama é facilitar a diferenciação e o oitavo tipo não apresenta grandes dificuldades para o seu reconhecimento.

2. As Dificuldades de Análise Combinatória

No artigo "Uma Reflexão sobre dificuldades de aprendizagem de Análise Combinatória", veja [HANDAYA], apontamos quatro grandes dificuldades para o ensino e aprendizagem desse assunto, as quais são (1) a necessidade de fazer a leitura e interpretação do enunciado comumente longo do problema. (2) a habilidade de reconhecer o tipo e subtipo do problema em questão. (3) a necessidade de memorizar e associar à fórmula correta. (4) a existência de termos não padronizados, o que pode comprometer o aprendizado.

De fato um problema de contagem normalmente apresenta um enunciado relativamente longo que requer uma leitura, às vezes com muitas releituras e por fim a interpretação do texto lido. A leitura em si já é um desafio para muitos. Apenas o tamanho do texto pode intimidar qualquer leitor. A tarefa seguinte é interpretar o texto, outro desafio para muitos. Entretanto .. não há muito o que fazer senão se acostumar a isso.

Após a leitura do texto é preciso fazer o reconhecimento do tipo de problema: combinação, arranjo ou uma permutação e subtipos como "com repetição" e "com reposição". Veja a discussão na seção 1. O Diagrama 1 e a Tabela 1 podem nos ajudar a fazer essa tarefa. A importância da correta classificação do problema é essencial para que se possa utilizar a fórmula correta. Na Tabela 2 mostra-se a relação dos tipos de problemas com a respectiva fórmula. Na coluna do meio apresentamos a notação de cada tipo de problema associando-o à quantidade de Seleções possíveis, dada pela coluna da direita. Nas notações, os índices n, k são respectivamente o tamanho do Estoque e da Seleção, portanto são números inteiros positivos. As letras a, b, \dots da Permutação com repetição são inteiros positivos tais que

$$a + b + \dots = n$$

Classificação	Notação	Fórmula
Arranjo	$A_{n,k}$	$= \frac{n!}{(n-k)!}$
Combinação	$C_{n,k}$	$= \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Permutação	P_n	$= n!$
Arranjo com reposição	$A_{n,k}^*$	$= n^k$
Combinação com reposição	$C_{n,k}^*$	$= \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$
Permutação com repetição	$P_n^{a,b,\dots}$	$= \frac{n!}{a!b!\dots}$
Permutação circular	P_n°	$= (n-1)!$

Permutação caótica	D_n	$= n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}$
--------------------	-------	---------------------------------------

Tabela 2: Os Tipos e as Fórmulas

Pode-se dizer que, com exceção da última linha e da nomenclatura usada aqui, a Tabela 2 retrata o ensino de Análise Combinatória visto nos livros didáticos de nível médio. Outro fator que pode comprometer a aprendizagem do aluno é a não padronização dos termos adotados pelos autores. Na seção 1 vimos exemplos de nomes variados adotados por diferentes autores. Neste texto usamos o termo *com reposição* quando a repetição de elementos no conjunto Seleção ocorre devido à reposição deles ao Estoque e *com repetição* quando essa repetição ocorre devido à existência de elementos iguais no Estoque. Essa nomenclatura nos permite apresentar dois tipos problemas de análise combinatória que não possuem fórmulas mas podem ser classificados devidamente, veja em [HANDAYA].

Das quatro dificuldades apontadas acima, o método que será apresentado neste texto pretende ajudar a, senão resolver, amenizar as dores de três delas. As quais são a falta de padronização dos termos, a necessidade de classificar o problema e a de memorizar as fórmulas. A leitura e interpretação de texto continuarão sendo tarefas imprescindíveis na resolução de qualquer problema.

Nos textos didáticos as demonstrações das fórmulas não são normalmente apresentadas mas podem ser feitas pelo Princípio Fundamental de Contagem (PFC), excetuando a última linha da Tabela 2. Inclusive algumas relações interessantes podem ajudar nas demonstrações, entre elas :

$$A_{n,k} = \frac{C_{n,k}}{P_k} \quad , \quad C_{n,k}^* = C_{n+k-1,k} \quad , \quad D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

A primeira dessas relações nos chama a atenção pois relaciona os três tipos principais dessa disciplina.

2.1. As Restrições do Problema e o Método de Resolução por Fases

Em salas de aula normalmente é apresentada uma técnica diferenciada de contagem que é a aplicação do PFC em diagrama de traços. Em problemas de Arranjo desenham-se os traços e pondo-se em cima de cada um o número de elementos disponíveis para enfim aplicar o PFC, multiplicando os números. Vejamos um exemplo a seguir.

2. Quantos pódios são possíveis para um campeonato com 12 competidores?

Essa técnica nada mais é do que uma mera aplicação do PFC. Mas o que dificulta mesmo a resolução de questões de Análise Combinatória são as restrições do problema. E elas não se restringem tão somente à consideração quanto a importância da ordem pois existem outras. As mais usadas são as seguintes

- a ordem de retirada dos elementos
- a divisão do Estoque em vários tipos de elementos
- a divisão da Seleção em vários agrupamentos
- o posicionamento privilegiado de certos elementos na Seleção
- a presença de um quantificador

No Diagrama 1 pode-se ver a restrição da ordem gerando uma subdivisão de problemas, por exemplo entre tipo pódio e tipo comissão. Podemos ver um exemplo de divisão de elementos no Estoque numa turma de 12 meninos e 15 meninas. O Estoque neste caso é dividido em dois tipos de elementos. Um exemplo de divisão de elementos na Seleção pode-se ver no Exemplo 1 onde os livros de mesmo tipo devem ser colocados juntos. A restrição do posicionamento privilegiado pode ser visto em anagramas que começam com vogais, por exemplo. Por fim a presença de um quantificador é marcada com palavras como "no máximo", "pelo menos", "até", "menor que" e outras similares.

2.2. Fases de Resolução do Problema

As restrições do problema podem gerar uma divisão em vários casos, e por certo aumenta o nível de dificuldade do problema. Apresentamos a seguir uma metodologia de fases na resolução de problemas que pode ser usada para resolver um grande número de problemas em Análise Combinatória.

- **Fase 1: Divisão em Casos**
 - Casos Aditivos. Havendo um quantificador no enunciado o problema se divide em vários casos, cada um atendendo uma especificidade numérica até o máximo/mínimo informado. No final os resultados serão somados. Mas mesmo sem quantificador o melhor caminho pode ser dividir em casos.
 - Casos Multiplicativos. Havendo alguma exigência de juntamento de elementos na Seleção, o problema divide-se em diversos casos. Um caso para cada juntamento e mais um para o conjunto de todos os juntamentos. No final os resultados serão multiplicados.

- **Fase 2: Resolução de cada Caso**

- Apresentaremos na próxima seção a técnica de resolução de cada caso pelo Método dos Traços Marcados.
- Havendo uma restrição circular, ela será desconsiderada nesta fase. A disposição circular de elementos na Seleção será desconsiderada e o caso passa a ser tratado como uma Seleção com início e fim.
- Há casos onde contar o complementar da Seleção é mais fácil do que contar a própria Seleção. Neste caso procede-se as contas com o complementar e um acerto final deve ser feito posteriormente.

- **Fase 3: Acerto Final**

- Acerto de Divisão. Havendo uma restrição circular o acerto será feito aqui. Casos onde a mesma Seleção é apresentada repetidas vezes diferenciando apenas pela rotação de seus elementos é preciso fazer uma divisão.
- Acerto de Subtração. Quando se usa o método de calcular o problema complementar será necessário fazer uso da operação subtração para obter o resultado final.

Assim uma boa estratégia para seguir os passos desse método de fases é primeiramente questionar-se se há um quantificador ou exigência de juntar certos elementos no enunciado do problema. Uma observação importante porém deve ser feita aqui, pois nem todos os problemas precisam ser divididos em casos e nem todos também precisam de acerto final. Há problemas com caso único e sem a necessidade de acerto no final das contas.

2.3. Exemplo de Problemas com Divisão de Casos

Veremos alguns exemplos de problemas que na fase 1 gera diversos casos, cada qual será resolvido separadamente.

3. Uma comissão de 5 alunos deve ser escolhida em um grupo de 30 primeiros anistas e 20 segundos anistas. De quantas maneiras é possível selecionar no máximo 1 aluno do primeiro ano ?

Nesse exemplo 3 identificamos a presença de um quantificador expresso pela frase "no máximo", o que gera os casos aditivos (1) com nenhum aluno do primeiro ano e (2) com um aluno do primeiro ano.

4. Uma comissão de 5 alunos deve ser escolhida em um grupo de 30 primeiros anistas e 20 segundos anistas. De quantas maneiras é possível selecionar essa comissão com pelo menos 3 do segundo ano ?

No exemplo 4 há um quantificador expressa pela frase "pelo menos" que gera os seguintes casos aditivos (1) com 3 alunos do segundo ano, (2) com 4 alunos do segundo ano e (3) com 5 alunos do segundo ano.

5. De quantas maneiras pode-se dispor 7 livros numa estante sendo 3 deles precisam estar juntos ?

No exemplo 5 existe uma restrição de juntamento que gera os casos multiplicativos: (1) Estoque formado por 5 objetos: 4 livros e 1 ajuntamento, (2) Estoque de 3 livros que precisam estar juntos.

6. Em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com exceção de Patrícia, que não se entende com Luiza e Thiago. Nessa classe será constituída uma comissão de cinco alunos com a exigência de que cada membro se relacione bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas ?

Nesse exemplo 6 não existe nenhum quantificador mas o problema pode ser resolvido mais facilmente se dividirmos em dois casos aditivos : (1) comissão sem a Patrícia e (2) comissão com ela.

2.4. Exemplo de Problemas com Acerto Final

Aqui veremos alguns exemplos de problemas que passam pela fase 3 necessitando de acerto para chegar ao resultado final.

7. Em uma turma de 12 alunos, 5 serão selecionados para fazer um círculo. Desprezando as rotações, quantos círculos diferentes pode-se fazer ?

No problema 7 existe uma restrição circular onde a o posicionamento na mesa não tem início nem fim. Dessa forma as seguintes disposições contam como um só círculo.

Para resolver esse problema pelo Método dos Traços, desconsidera-se o aspecto circular e assim o enunciado passa a ser considerado da seguinte forma.

7. Em uma turma de 12 alunos, 5 serão selecionados. Quantos seleções diferentes pode-se fazer ?

O aspecto circular será considerado no Acerto Final dividindo o resultado por 5, que é a quantidade de rotações possíveis. Vejamos outro exemplo que requer acerto para o resultado final.

8. [ENEM 2016]O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição?

Esse exemplo 8 pode ser resolvido por divisão em 2 casos aditivos: com um e outro com dois destros. Mas

há outra maneira de resolver usando o problema complementar. Dessa forma ao invés de calcular a quantidade de seleções compatíveis com a exigência calcula-se o número de seleções incompatíveis e no final subtrai-se do número total de seleções possíveis. Esse é o acerto final por subtração.

3. O Método dos Traços Marcados

Para facilitar o entendimento vamos adotar a seguinte notação para os conjuntos Estoque e Seleção. Se o Estoque é formado pelos elementos a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 e retiram-se 3 deles para a Seleção denotaremos essa situação assim:

$$[a_1, a_2, a_3, a_4, a_5] \rightarrow [\alpha, \alpha, \alpha] \quad (1)$$

onde na Seleção cada α corresponde a um dos possíveis a do Estoque. Quando há elementos iguais no Estoque, por exemplo 3 iguais e a Seleção exigir exatamente 2 deles, vamos denotar os elementos iguais pela letra a e os demais pela letra b

$$[a_1, a_2, a_3, b_1, b_2] \rightarrow [\alpha, \alpha, \beta] \quad (2)$$

Quando o Estoque e a Seleção são divididos em dois ou mais tipos de elementos e a Seleção exigir elementos de um mesmo tipo na primeira e última posição por exemplo, vamos denotar da seguinte forma

$$[a_1, a_2, a_3, b_1, b_2] \rightarrow [\alpha, \beta, \alpha] \quad (3)$$

Quando o Estoque e a Seleção são divididos em dois ou mais tipos de elementos e a Seleção não define a posição mas sim a quantidade de cada tipo, por exemplo 2 e 1, então teremos o seguinte caso

$$[a_1, a_2, a_3, b_1, b_2] \rightarrow [\alpha, \alpha, \beta] \quad (4)$$

Denominamos este Método por ACTram, acrônimo de Análise Combinatória por Traços Marcados, e ele consiste das seguintes etapas.

1. Desenha-se k traços, onde k é o tamanho da Seleção.
2. Fazer a marcação dos traços conforme o tipo do problema
 - 2.1. Se a ordem de retirada é importante os traços serão marcados por números sequenciais. Por exemplo no caso (1) os 3 traços recebem marcas numéricas: 1, 2, 3.
 - 2.1.1. Havendo elementos iguais no Estoque, os números correspondentes serão iguais. Por exemplo no caso (2) as marcas nos traços serão: 1, 1, 2.
 - 2.1.2. Havendo restrição posicional a numeração dos traços deve ser feita de acordo. Por exemplo no caso (3) as marcas nos traços serão: 1, 2, 1, respectivamente.
 - 2.2. Se a ordem de retirada não é importante os traços serão marcados pelos tipos diferentes de elementos, se houver. Por exemplo no caso (4) os traços serão marcados por: a, a, b .
3. Fazer a colocação dos números em cada traço conforme o algoritmo a seguir.
 - 3.1. Em cima do primeiro traço por o número de elementos disponíveis. Após isso subtrair por 1 quando a retirada é sem reposição. Com reposição, porém, o número se mantém.
 - 3.2. Em baixo do traço coloca-se o número de traços iguais ainda disponíveis, isto é, sem número por baixo.

3.3. Havendo traços sem números por cima e por baixo, volte ao passo 3.1, substituindo o "primeiro" pelo "próximo" traço.

4. Considerando cada traço com número por cima e por baixo como uma fração .. multiplique-as.

Vamos exemplificar a resolução de cada tipo de problema. Para o tipo comissão consideremos o exemplo a seguir.

9. Entre 12 pessoas quantas comissões de 5 pode-se fazer ?

Identificando os conjuntos Estoque e Seleção

$$\begin{array}{ccc} \textit{Estoque} & & \textit{Seleção} \\ \{a_1, a_2, \dots, a_{12}\} & & \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5\} \end{array}$$

ou pela notação acima trocando a letra latina a pela letra grega correspondente α , quando se quer identificar a quantidade de elementos da Seleção

$$[a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}] \rightarrow [\alpha_1, \dots, \alpha_5]$$

em seguida desenhamos 5 traços e como a ordem de retirada não é importante, não serão marcados

vamos agora preencher com um número acima e depois abaixo de cada traço

$$\frac{12}{5} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \Rightarrow \quad \frac{12}{5} \quad \frac{11}{4} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

onde o de cima é o número de elementos ainda disponíveis no Estoque e o de baixo é o número de elementos na Seleção ainda não atribuídos, ou seja, o número de traços iguais disponíveis. Finalizando a atribuição dos números fazemos a multiplicação dos números em cada traço como frações obtendo o seguinte.

$$\frac{12}{5} \quad \frac{11}{4} \quad \frac{10}{3} \quad \frac{9}{2} \quad \frac{8}{1} \quad \Rightarrow \quad \frac{12}{5} \cdot \frac{11}{4} \cdot \frac{10}{3} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{8}{1} = 792$$

Assim obtemos o resultado final, que são 792 comissões possíveis.

10. Entre 12 competidores 5 sobem ao pódio para receber medalhas. Quantos pódios diferentes pode-se fazer ?

Para esse problema, que é do tipo pódio, o Estoque e a Seleção são os mesmos da questão anterior mas aqui os traços serão marcados, devido à consideração da ordem de retirada

~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~

Dessa forma o preenchimento dos números deverá ser feito da seguinte forma

$$\frac{12}{\del{1}} \del{2} \del{3} \del{4} \del{5} \quad \Rightarrow \quad \frac{12}{1} \frac{11}{1} \del{3} \del{4} \del{5}$$

Os números de baixo são iguais a 1 pois, considerando as marcas, os traços são todos diferentes. Ao final teremos

$$\frac{12}{\del{1}} \frac{11}{1} \frac{10}{1} \frac{9}{1} \frac{8}{1} \quad \Rightarrow \quad \frac{12}{1} \cdot \frac{11}{1} \cdot \frac{10}{1} \cdot \frac{9}{1} \cdot \frac{8}{1} = 95040$$

95.040 pódios diferentes.

11. Uma turma tem 12 alunos, composta por 7 meninas e 5 meninos. De quantas maneiras é possível selecionar uma comissão de 5 alunos com 2 meninos ?

Identificando os conjuntos iniciais para o problema 11

<i>Estoque</i>	<i>Seleção</i>
$\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$	$\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2\}$

Ou alternativamente

$$[a_1, a_2 \dots, a_7, b_1 \dots, b_5] \rightarrow [a, a, a, b, b]$$

Os traços serão marcados conforme o pedido no enunciado : 3 para meninas e 2 para meninos :

~~a~~ ~~a~~ ~~a~~ ~~b~~ ~~b~~

Os traços iguais são identificados pela mesma marca (aqui colorimos os traços também para melhor visibilidade). Assim a colocação dos números fica da seguinte forma

$$\frac{7}{\del{a}} \frac{6}{\del{a}} \frac{5}{\del{a}} \frac{5}{\del{b}} \frac{4}{\del{b}}$$

$$\frac{7}{3} \frac{6}{2} \frac{5}{1} \frac{5}{2} \frac{4}{1}$$

que gera o resultado de 350 comissões possíveis

$$\frac{7}{3} \cdot \frac{6}{2} \cdot \frac{5}{1} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{4}{1} = 350$$

Alternativamente podemos adotar a seguinte notação quando há marcação em grupo como no problema

acima

$$\left(\frac{7}{3} \cdot \frac{6}{2} \cdot \frac{5}{1}\right)_a \left(\frac{5}{2} \cdot \frac{4}{1}\right)_b = 350$$

12. De quantas maneiras pode-se fazer placas de carro começando com três letras e depois 4 números ?

Em problema de Análise Combinatória a interpretação do texto é muito importante. No problema 12 por exemplo as placas de carro são diferenciadas pelo posicionamento dos dígitos e das letras, portanto ordem aqui é importante. Assim os traços serão marcados numericamente

~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ ~~7~~

onde as posições 1 a 3 destinam-se a letras e as demais posições a números. Outra observação importante é com relação aos conjuntos iniciais, pois temos 2 Estoques e 2 Seleções, os quais são

Estoque ₁	Estoque ₂	Seleção ₁	Seleção ₂
A,B, ... , Z	0,1,...,9	3 letras	4 dígitos

Podemos denotá-los da seguinte maneira

$$[A, B, C \dots , Z | 0, 1 \dots , 9] \rightarrow [lll|dddd]$$

Como a tomada de elementos é feita com reposição os números em cima dos traços não diminuem e pela numeração dos traços os números em baixo dos traços serão todos iguais a 1

$$\begin{array}{ccccccc} 26 & 26 & 26 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ \hline \del{1} & \del{2} & \del{3} & \del{4} & \del{5} & \del{6} & \del{7} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

que gera $26^3 \cdot 10^4 = 175.760.000$ placas possíveis.

13. Quantos anagramas da palavra LIVRO começam e terminam com consoante ?

Anagramas requerem consideração de ordem portanto os traços serão numerados. Mas a sequência da numeração deve satisfazer o requisito do enunciado.

~~1~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~2~~

Como temos 3 consoantes, os números do primeiro e último traço ficam assim configurados

$$\begin{array}{ccccc} 3 & & & & 2 \\ \hline 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \\ \hline 1 & & & & 1 \end{array}$$

Para completar temos ao todo 5 letras, entre vogais e consoantes, duas das quais já foram retiradas. Assim teremos

$$\begin{array}{ccccc} 3 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ \hline 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

que totaliza 36 anagramas.

4. Resolução de Exemplos completa com divisão de casos e acerto final

Nesta seção veremos alguns exemplos de resolução de problemas de Análise Combinatória pelo Método de Fases e usando o Método ACTram em cada caso.

O Exemplo 1, o primeiro deste texto, pode ser resolvido pelo Método de Fases dividindo o problema em 3 casos multiplicativos. Aqui não vamos precisar da fase 3 do acerto final.

Caso 1: organizar os 12 livros de Matemática

Caso 2: organizar os 8 livros de Física

Caso 3: organizar o conjunto de livros de Matemática e o de Física

Caso 1: cada Seleção é diferenciada pela ordem dos elementos então as marcas serão numéricas

$$\hline 1 \quad 2 \quad 3 \quad \dots \quad 10 \quad 11 \quad 12 \hline$$

e o total de seleções é dada por

$$\frac{12}{1} \cdot \frac{11}{1} \cdot \frac{10}{1} \dots \frac{1}{1} = 12!$$

Caso 2: semelhantemente os livros de Física pode ser organizados de 8! maneiras distintas

$$\frac{8}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{6}{1} \dots \frac{1}{1} = 8!$$

Caso 3: aqui o Estoque tem apenas 2 elementos, os quais são os dois conjuntos de livros, portanto

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{1}{1} = 2!$$

O resultado final do problema será a multiplicação dos três números, que dá um número muito grande.

$$12! \cdot 8! \cdot 2!$$

O Exemplo 3, já dissemos que pode ser resolvido por 2 casos aditivos. Vamos então à resolução

Caso 1 : com nenhum aluno do primeiro ano

Os conjuntos iniciais neste caso serão dados por $[s_1, s_2 \dots, s_{20}] \rightarrow [\sigma_1 \dots, \sigma_5]$ e a retirada

REFERÊNCIAS

HANDAYA, A. **Uma Reflexão Sobre Dificuldade de Aprendizagem de Análise Combinatória**. Revista SINERGIA vol.18 n.1. São Paulo: IFSP, 2017.

JOHNSONBAUGH, R. **Discrete Mathematics**. Revised Edition. Singapore: Macmillan, 1989, 480 p.

MILONE, G. **Estatística Geral e Aplicada**. São Paulo : Pioneira Thomson Learning, 2004, 483 p.

MORGADO, A.C.; DE CARVALHO, J.B.P.; CARVALHO, P.C.P.; FERNANDEZ, P. **Análise Combinatória e Probabilidade** com as soluções dos exercícios. - 9.ed. - Rio de Janeiro: SBM, 2006, 343 p.

SANTANA NETO, L.M.D. **Análise Combinatória: Lemas De Kaplansky, Permutações Caóticas, O Princípio Da Casa Dos Pombos E Suas Aplicações Na Matemática Do Ensino Médio**. 2020, 81 f. Dissertação de Mestrado - Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2020. Disponível em http://www.dm.ufrpe.br/sites/www.dm.ufrpe.br/files/luiz_manuel.pdf Acesso em: 29 jul. 2021.